

O USO DO SIMULADOR GSS7000 DA SPIRENT NO SUPORTE AO INCT GNSS NAVAER

MATHEUS MODESTO SILVA¹
JOÃO FRANCISCO GALERA MONICO²
FELIPE TINTINO LINHARES DE SOUZA³

¹Faculdade de Ciência e Tecnologia – UNESP – matheus.modesto@unesp.br

²Faculdade de Ciência e Tecnologia – UNESP – galera.monico@unesp.br

³Faculdade de Ciência e Tecnologia – UNESP – felipe.tintino@unesp.br

Simular é uma das formas muito efetivas de desenvolver métodos e testar hipóteses. Uma simulação é o processo que assimila um sistema ou processo realista por meio de um modelo virtual, o qual pode ser valido para realizar experimentos em um cenário controlável. Portanto, a simulação desempenha diversas funcionalidades quando se trata na validação de desempenho de sistemas, mediante ao controle de qualidade e detecção de análise de falhas [1]. No contexto do GNSS, diversos trabalhos e estudos envolvem o uso de simuladores em diferentes setores, de maneira a acessar o estado da arte em ambientes de testes. Na indústria aeroespacial, os simuladores são fundamentais para testar e validar sistemas de navegação, orientação e controle para aeronaves e drones. Neste aspecto, o INCT GNSS NavAer adquiriu um simulador Multifrequência Multi-GNSS da empresa Spirent, modelo GSS7000 [2]. Este *software/hardware* é capaz de gerar sinais de todos os sistemas GNSS, nas portadoras L1, L2 e L5. Além disso, o equipamento tem a capacidade de simular alguns aspectos do clima espacial e efeitos atmosféricos, por meio de modelos matemáticos. Neste trabalho, foram analisados e comparados o comportamento dos sinais GNSS reais, obtidos por receptores coletando dados reais, com os sinais simulados por *software* (SimGEN) e *hardware* (GSS7000). Os dados obtidos foram processados em duas etapas utilizando métodos de posicionamento GNSS. A primeira etapa foi realizada por meio do Posicionamento por ponto Simples (PPS), enquanto a segunda empregou o método de Posicionamento por Ponto Preciso (PPP), de modo a avaliar o desempenho da qualidade da simulação. Para a primeira etapa deste trabalho, referenciada pela letra E1, utilizou-se a estação de referência PRU4 da Rede INCT GNSS NAVaer, localizada na FCT UNESP. Foram coletados dados GNSS, com um intervalo amostral de 01 segundo, referentes ao dia 18 de julho de 2024 (DOY 200), das 13h às 16h UTC. Posteriormente, utilizou-se o simulador Spirent GSS7000, especificamente seu *software* SimGEN para geração de sinais GNSS, adotando diferentes configurações de cenários, visando analisar a coerência dos sinais simulados em comparação aos reais. Além disso, foi utilizado o receptor Septentrio PolarRx5S, acoplado ao simulador, para gravação de arquivos de observação GNSS simulados. Para conversão dos arquivos brutos no formato Trimble T04 da estação de referência, foi utilizado o *software* RNX (*Convert to RINEX*), no qual converte os arquivos binários para arquivos RINEX na versão 3.04. Também foram utilizados arquivos de dados de efemérides precisas e erro de relógio, adquiridos no site do CDDIS (*Crustal Dynamics Data Information System*), a fim de auxiliar no pós-processamento dos dados GNSS obtendo resultados de melhor precisão no posicionamento. Para realizar o processamento dos arquivos RINEX, utilizou-se o *software* RTKLIB [3], programa de código aberto para posicionamento GNSS, contendo uma biblioteca de programas portátil. Especificamente, foi utilizada a extensão RTKPOST, para realização dos métodos de posicionamento PPS e PPP. Os resultados se basearam na análise das discrepâncias e precisões obtidas dos dados simulados em relação aos dados reais. Vale ressaltar que para cada processamento foi adotada uma configuração específica no programa RTKLIB, em conformidade com os dados gerados via simulador. A etapa “E1” consistiu em realizar o PPS da estação de referência PRU4, utilizando os dados reais coletados. Para isso, foram utilizadas as seguintes configurações (E1-A): máscara de elevação de 10 graus, efeméride precisa, modelo ionosférico Broadcast, modelo troposférico Saastamoinen e a utilização de apenas a constelação GPS. A Figura (1a) apresenta o desvio-padrão (precisão) do resultado do processamento, a qual foi a solução estabelecida como referência, para se realizar a análise e comparação com os demais processamentos utilizando dados GNSS simulados. Posteriormente, foram processados os dados simulados utilizando duas configurações distintas (E1-B e E1-C) no *software* RTKLIB. No primeiro processamento (Configuração E1-B), foram adotadas as seguintes configurações via simulador: modelos de atraso ionosféricos e troposféricos desabilitados, máscara de elevação de 10 graus e apenas o uso da constelação GPS. No RTKLIB, adotou-se o método PPS sem a utilização de modelos de correção atmosféricos. No segundo processamento (Configuração E1-C), as configurações no simulador foram ajustadas para utilizar o modelo de atraso ionosférico Broadcast (Klobuchar), modelo troposférico Saastamoinen, mantendo a máscara de elevação de 10 graus e também o uso de apenas a constelação GPS. No RTKLIB, o método PPS foi novamente adotado, porém, com a utilização do modelo Broadcast e Saastamoinen para a correção dos efeitos atmosféricos. Os desvios-padrão (relacionados à precisão) estão apresentados na Figura (1b), enquanto as discrepâncias são mostradas na

Figura (2). Entre os dois testes realizados, destaca-se o teste E1-C, com melhor precisão. No entanto, apresentou maior discrepância em relação aos dados reais, provavelmente devido à aplicação de efeitos atmosféricos na geração dos sinais GNSS. Por sua vez, o teste E1-B alcançou melhor precisão em relação ao teste E1-C, embora tenha exibido uma discrepância inferior. É importante ressaltar que o teste E1-B não teve a influência dos efeitos atmosféricos na geração dos sinais. No entanto, de maneira geral, considerando que se trata de um posicionamento por ponto simples, a precisão obtida encontra-se dentro dos limites esperados, uma vez que a precisão é da ordem de 10 metros, conforme [2]. A segunda etapa, denominada E2, consistiu na aplicação do método PPP, utilizando dados reais em comparação com os dados simulados das seguintes estações de referência da rede INCT GNSS NavAer: STNT, POAL, PRU4, STSN, STCB e UFBA, localizadas em diferentes regiões do Brasil, conforme a Figura (6). Para os dados reais das seis estações de referência, foram mantidos os mesmos parâmetros da configuração E1-A, com o objetivo de obter a melhor solução possível. Suas precisões estão apresentadas na Figura (3a). Quanto aos dados simulados, adotaram-se os parâmetros da configuração E1-C, tanto no simulador, quanto no RTKLIB. Assim, as Figuras (3b) e (4) apresentam suas respectivas precisões e discrepâncias. Com base nos resultados obtidos, nota-se precisão ao nível centimétrico, indicando um bom resultado quando se trata de posicionamento por ponto preciso. Por fim, foi realizado o cálculo do erro médio quadrático (RMSE), que é a raiz quadrada da média dos erros ao quadrado. Esse índice avalia a diferença entre os valores estimados e os valores reais, refletindo a acurácia dos dados processados pelo método PPP. A Figura 5 representa o valor da resultante 3D. Observa-se que os valores estão na ordem de centímetros, indicando que as coordenadas dos dados simulados foram bem estimadas em comparação com as reais. Diante dos resultados obtidos, conclui-se que o simulador é um equipamento que gera observações e que produz soluções satisfatórias, oferecendo alta flexibilidade e realismo para diferentes cenários. Isso possibilita uma ampla gama de testes voltados para pesquisas e desenvolvimento de novas soluções GNSS. Além disso, diversos experimentos estão sendo realizados para garantir que os sinais simulados se comportem de maneira ainda mais próxima dos dados reais.

Figura 1 – Precisão do PPS para a estação PRU4 com dados reais (a) e simulados (b) em seus respectivos cenários.

Fonte: Autor (2024).

Figura 2 – Discrepância do PPS para a estação PRU4 com dados simulados e reais em seus respectivos cenários.

Fonte: Autor (2024).

Figura 3 – Precisão do PPP para as estações da rede INCT com os dados reais (a) e simulados (b).

(a)

(b)

Fonte: Autor (2024).

Figura 4 – Discrepância dos resultados do PPP para as estações da rede INCT entre os dados simulados e reais.

Fonte: Autor (2024).

Figura 5 – Erro Médio Quadrático (RMSE).

Fonte: Autor (2024).

Figura 6 – Estações da Rede INCT GNSS NavAer distribuídas pelo território brasileiro.

Fonte: Autor (2024).

Palavras-chaves: Simulação GNSS; Análise Comparativa; PPS; PPP.

Referências

- [1] PETOVELLO, M. G.; CURRAN, J. T. Simulators and Test Equipment. In: TEUNISSEN, P. J. G.; MONTENBRUCK, O. (Eds.). **Springer Handbook of Global Navigation Satellite Systems**. [s.l.]: Spring, 2017. p. 535–557.
- [2] MONICO, J. F. G. **Posicionamento pelo GNSS: Descrição, fundamentos e aplicações**. 2. ed. São Paulo: Editora UNESP, 2008.
- [3] TAKASU, T. **RTKLIB: an open-source program package for GNSS positioning**. 2007-2013. Disponível em: <<https://rtklib.com/>>